

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ НАУЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Далиев Ахтам Шарафутдинович

кандидат экономических наук, доцент. Национальный университет Узбекистана имени
Мирзо Улугбека, г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17267165>

Аннотация. В статье рассматривается зарубежный опыт научного планирования микрорайонов в условиях урбанизации. Проанализированы научные модели Германии, Франции, США и Японии, которые основаны на интеграции демографического прогнозирования, цифровых технологий и принципов устойчивого развития. Рассмотрены как положительные аспекты зарубежных практик (инновации, энергоэффективность, гражданское участие), так и ограничения (высокие затраты, социальные противоречия, зависимость от технологий). Сформулированы рекомендации по адаптации зарубежного опыта в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: микрорайон, урбанизация, цифровое моделирование, демографическое прогнозирование, устойчивое развитие, зарубежный опыт.

Abstract. The article examines the international experience of scientific neighborhood planning under urbanization. The study analyzes models from Germany, France, the USA, and Japan, based on demographic forecasting, digital technologies, and sustainable development principles. Both advantages (innovation, energy efficiency, civic participation) and limitations (high costs, social contradictions, dependence on technologies) are highlighted. Recommendations are proposed for adapting international practices to Uzbekistan's context.

Keywords: neighborhood, urbanization, digital modeling, demographic forecasting, sustainable development, international experience.

Annotatsiya. Maqolada urbanizatsiya jarayonlari sharoitida mikrorayonlarni ilmiy rejalashtirishning xorijiy tajribasi ko'rib chiqiladi. Germaniya, Fransiya, AQSh va Yaponiya tajribalari tahlil qilinib, ular demografik prognozlash, raqamli texnologiyalar va barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslanadi. Xorijiy amaliyotlarning ijobiy jihatlari (innovatsiyalar, energiya samaradorligi, fuqarolar ishtirokining yuqoriligi) va kamchiliklari (yuqori xarajatlar, ijtimoiy muammolar, texnologiyalarga bog'liqlik) yoritilgan. O'zbekiston sharoitida ushbu tajribani moslashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: mikrorayon, urbanizatsiya, raqamli modellash, demografik prognozlash, barqaror rivojlanish, xorijiy tajriba.

ВВЕДЕНИЕ

Ускоряющиеся процессы урбанизации требуют новых научных подходов к проектированию жилых микрорайонов. В развитых странах микрорайон рассматривается не только как базовая единица жилищной застройки, но и как комплексная социально-пространственная структура, включающая цифровую инфраструктуру, экологическую устойчивость и гражданскую вовлечённость. Для Узбекистана изучение зарубежного

опыта имеет стратегическое значение, так как позволяет выработать оптимальные модели жилищного строительства и инфраструктурного развития.

Проектирование микрорайонов в условиях стремительной урбанизации требует интеграции научных подходов, основанных на демографическом анализе, математическом моделировании и прогнозировании потребностей населения. Зарубежный опыт в данной области демонстрирует высокую степень научного обоснования решений по планированию жилых территорий, что может быть полезным для стран с активным развитием городских агломераций, включая Узбекистан.

Развитые страны накопили значительный опыт научного и цифрового планирования жилой застройки, придавая микрорайону (Stadtquartier, Quartier, Neighborhood) статус ключевой единицы устойчивого и управляемого урбанистического роста. Среди наиболее продвинутых моделей — германская инженерно-системная, французская социально-гуманитарная и американская цифрово-ориентированная, каждая из которых имеет собственную архитектуру научной и нормативной реализации.

Научный подход к проектированию жилых микрорайонов в ряде европейских стран демонстрирует высокий уровень интеграции инженерных, демографических, экологических и цифровых решений. Особенно выделяются примеры Германии и Франции, где микрорайон (Stadtquartier / Quartier) рассматривается не только как единица жилой застройки, но как многофункциональная, устойчивая и социально активная структура, ориентированная на будущее развитие.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные исследования в области градостроительства указывают на необходимость интеграции демографических прогнозов, цифровых технологий и социально-экономических факторов.

Алессандро Коппола (Франция) предлагает три альтернативного подхода городского развития: 1) создание земельного банка, нацеленного на сбор неиспользуемых земель для повторного использования в других целях; 2) разработка программы экологизации посредством мобилизации жителей и местных сообществ; 3) инвестиции местных благотворительных организаций [3].

Никитенко С.Н. (Россия) рассматривает основные принципы проведения реновации в ряде зарубежных стран; проанализировал исторический опыт реновации, варианты осуществления обновления городской застройки [4].

Карина Паллагст и Рене Флешурц (Германия), Тецудзи Уэмура (Япония) провели сравнение, чтобы изучить изменения в культуре планирования в контексте уменьшающихся городов в США, Германии и Японии. Полученные результаты позволяют выявить взаимозависимость между изменениями в культуре планирования и социальными изменениями и потенциально рассмотреть культуру планирования в перспективе рефигурации пространств [5].

Анализ литературы показывает, без полноценного взаимодействия с общественностью проекты городского планирования могут не отвечать конкретным потребностям жителей.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая база исследования включает сравнительный анализ зарубежных моделей микрорайонного планирования; демографическое прогнозирование,

учитывающее структуру населения; многокритериальную оптимизацию — интеграция экологических, социальных и инженерных параметров; системный подход, опирающийся на использование автоматизированных, аналитических и цифровых платформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ

Одним из наиболее показательных примеров успешного научного подхода к планированию жилых микрорайонов является опыт Германии. Эта страна выработала целостную систему управления развитием городской среды, в основе которой лежат научные исследования, математическое моделирование, устойчивое проектирование и цифровые технологии. Основной единицей территориального развития здесь является *Stadtquartier* — городская жилая единица, эквивалентная понятию микрорайона в постсоветской традиции.

Германия использует комплексные урбанистические модели, основанные на многокритериальной оптимизации, включающие плотность застройки, параметры транспортной доступности, требования к инсоляции и микроклимату, а также социальные и демографические аспекты. Ведущие научно-исследовательские учреждения — *Fraunhofer-Gesellschaft*, Технический университет Берлина, Университет Штутгарта, DLR — разрабатывают и внедряют прикладные цифровые решения для анализа и планирования застройки. Внедрение *Building Information Modeling (BIM)* и концепции *Digital Twin* (цифровой двойник микрорайона) позволяют заранее моделировать поведение городской среды при различных сценариях развития и эксплуатации.

Особое внимание в Германии уделяется устойчивому и энергоэффективному проектированию, что отражается в практиках строительства по стандартам *Passivhaus*, *Plusenergiehaus*, а также в реализации нулевых и положительно энергетических кварталов (*Zero Emission Quartier*). Так, в микрорайоне *Vauban* (г. Фрайбург) реализован экологически чистый жилой район, в котором полностью исключено движение частных автомобилей, применены солнечные панели и системы утилизации дождевой воды, а архитектурные решения разрабатывались при участии местных жителей и экспертов. Другой пример — *HafenCity* в Гамбурге, где используются инновационные формы адаптации к изменению климата, цифровое управление инфраструктурой и комплексное развитие городской среды.

Кроме технических и экологических аспектов, немецкий подход включает в себя механизмы гражданского участия и междисциплинарные процедуры проектирования. Программы "*Soziale Stadt*", "*Stadtumbau*" и "*KfW Förderprogramme*" предполагают участие сообществ, консультантов, инженеров и исследователей в разработке и реализации проектов. Это позволяет учитывать реальные социальные запросы, избегать деградации территорий и формировать устойчивые и инклюзивные сообщества [2].

Далее рассмотрим подходы к научному планированию жилых микрорайонов, реализуемые в таких индустриально развитых странах, как Франция, Германия, США и Япония.

Научно-технические основы планирования. Германия опирается на развитую научно-исследовательскую и техническую инфраструктуру (*Fraunhofer*, *TU München*, *DLR* и др.), активно применяет модели многокритериальной оптимизации, ГИС, *BIM*, цифровые двойники и прогнозирование на основе сценариев. Здесь ключевую роль играют устойчивость (энергетическая, климатическая), транспортная связанность,

инсоляция и соучастие жителей. Концепции Smart City, Null-Emissionsquartier и Passivhaus легли в основу десятков микрорайонов — от Vauban (Фрайбург) до HafenCity (Гамбург).

Франция, в свою очередь, делает акцент на социальную инклюзию, короткодействующую доступность и реконструкцию городского ландшафта. Подходы опираются на концепцию ville du quart d'heure («город 15 минут»), в рамках которой формируется локальная устойчивость и автономия микрорайона. Французские НИИ (CSTB, ParisTech, ANRU) разрабатывают агентные модели, оценки жизненного цикла зданий (LCA) и цифровые методы прогнозирования социальной мобильности. Широко применяется практика участия граждан в управлении территорией.

США подходят к планированию микрорайонов с опорой на глубокое сценарное моделирование, технологии "умного города", инструменты оценки риска, а также на экономико-пространственные модели. Ключевыми научными центрами являются MIT Department of Urban Studies and Planning, Harvard Graduate School of Design, Berkeley College of Environmental Design, а также Brookings Institution, Urban Land Institute (ULI).

Американская практика строится вокруг "Neighborhood planning" и "Community-based Design", где важны как моделирование инфраструктурной устойчивости, так и цифровая симуляция процессов в реальном времени. Распространены платформы цифровых двойников (UrbanSim, CityEngine, Sidewalk Labs), технологии IoT, BIM 360, ArcGIS Urban, прогнозирование жилищного спроса, транспортной нагрузки и энергопотребления.

В **Японии** научное проектирование микрорайонов (ちいきまちづくり — chiiki machizukuri) реализуется через университетские консорциумы, частные девелоперы, градостроительные бюро и институты планирования. Ведущими учреждениями являются: Токийский университет (UTokyo), Нагояский университет, Национальный институт исследования земель, инфраструктуры и транспорта (MLIT NLI).

Характерные черты – планирование на основе демографических моделей старения населения; применение GIS и Urban Information Systems для учёта зон сейсмической опасности, плотности и доступности; акцент на адаптивное повторное использование городской территории (compact city, densification); внедрение концепции "Resilient Neighborhood" — устойчивого к бедствиям микрорайона с системой автономных источников энергии, водоснабжения и эвакуации.

Экологичность и цифровизация. Япония активно применяет систему CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency) — национальный стандарт оценки устойчивости микрорайонов. Разрабатываются "digital twin"- платформы, интегрированные с IoT-датчиками и системами раннего оповещения при ЧС.

США внедряют интегрированные цифровые платформы, такие как UrbanFootprint, Envision Tomorrow, позволяющие моделировать социальные, экономические и экологические последствия новых микрорайонов ещё на этапе предпроектной стадии. Используется цифровой анализ воды, климата, преступности, миграций, транспорта и т. д.

В **Германии** цифровая технология является обязательным элементом федеральных строительных программ, а энергостандарты Passivhaus и Plusenergiehaus заданы как норма.

Во **Франции** внедрены стандарты HQE, RT2020, BBC, проводится цифровая реконструкция устаревших микрорайонов, используются платформы 3D-сканирования, моделирования солнечного баланса, оценки транспортной уязвимости.

Эти страны стремятся к энергонеутральности и минимизации воздействия на окружающую среду, создавая микрорайоны, в которых сочетаются низкое энергопотребление, транспортная связанность, цифровая инфраструктура и высокая социальная активность; также демонстрируют высокий уровень цифровизации и устойчивого развития:

Япония разработала уникальный институт "Machizukuri" — формы социального и пространственного управления, где жители совместно с муниципалитетами разрабатывают локальные планы застройки, учитывая бедствия, старение населения и социальную сплочённость.

Ниже приведены примеры микрорайонов, в проектировании и развитии которых были активно применены научно обоснованные методы оптимизации жилищной структуры и инфраструктурного обустройства:

Страна	Город	Наименование микрорайона	Особенности
Германия	Фрайбург	Vauban	экологический район; исключён автотранспорт; жильё
	Гамбург	HafenCity	адаптация к климату; цифровой двойник
Франция	Париж	Clichy-Batignolles	зеленая зона; концепция «город 15 минут»
	Лион	La Duchère	инклюзивная реконструкция с цифровыми инструментами
США	Сан-Франциско	Mission Bay	цифровое моделирование
	Нью-Йорк	East Harlem	изменение направления старых, рыхлых микрорайонов и образа жизни в них
Япония	Канагава	Fujisawa SST	устойчивый "умный микрорайон"; солнечная энергия; энергоавтономность
	Тояма	Toyama City Center	проект "Компактный город"; адаптация к старению; реновация центра

Ниже приводим сравнение некоторых показателей научного планирования микрорайона.

Критерий	Германия	Франция	США	Япония	Узбекистан
Научная интеграция	Модели + инженерия	Пространственные и соц. модели	Цифровое прогнозирование	Демографическая адаптация; сейсмоустойчивость	Частично, прикладной подход
Цифровые технологии	BIM, Twin City	цифровая симуляции	UrbanSim, ArcGIS	Smart Infrastructure	На стадии формирования
Энерго-эффективность	Passivhaus	HQE, RT2020	LEED, WELL	ZEH, CASBEE	Требует стандартизации
Гражданское участие	Управление районами	Консультации	Общественные советы	Machizukuri	Недостаточное
Демографическая адаптация	Ограничена	Частично	Только в спец. районах	Глубокая интеграция	Начальная стадия

Вышеприведенный анализ научного опыта развитых стран позволяет выделить следующие стратегические модели проектирования микрорайонов:

Германия — лидер научно- инженерного моделирования устойчивого микрорайона с цифровым моделированием и энергетической устойчивостью.

Франция — центр социальной инклюзии и ландшафтно-градостроительного подхода; социально-экологическая модель «города 15 минут» с акцентом на локальную инфраструктуру.

США — цифровой и институциональный лидер с сильным инструментарием прогнозирования.

Япония — пример культурной, демографической и сейсмостойкой адаптации микрорайона.

Проблемы и ограничения зарубежного опыта. Несмотря на высокий уровень научного и технологического развития в сфере проектирования жилой среды, опыт развитых стран **не лишён недостатков и противоречий**, особенно при его адаптации к условиям других стран. Ниже приведены основные структурные, социальные, нормативные и экономические ограничения, выявленные при изучении их практики:

– недостатки германской модели:

Категория проблемы	Содержание проблемы
Высокая стоимость реализации	Проекты микрорайона требуют значительных инвестиций на этапе строительства и эксплуатации
Избыточная технократичность	Излишнее внимание к инженерным аспектам при недоучёте социальной инфраструктуры территории
<u>Пример.</u> В проекте HafenCity были отмечены проблемы с завышенной стоимостью жилья, уходом малого бизнеса и снижением социального разнообразия.	

– недостатки французской модели:

Категория проблемы	Содержание проблемы
Фрагментированность моделей	Отсутствие единой платформы интеграции цифровых данных между муниципалитетами
Финансовая нестабильность	Ряд проектов откладывается из-за сложных процедур субсидирования и нехватки средств
<u>Пример.</u> В районах Сен-Дени и Ла-Курнёв близ Парижа, после реновации часть населения была вынуждена покинуть жильё из-за роста арендных ставок.	

– недостатки американской модели:

Категория проблемы	Содержание проблемы
Чрезмерная стандартизация	Универсальные критерии (LEED, Smart Growth) не всегда адаптируются к климатическим условиям
Пространственное неравенство	Микрорайоны в зонах дотаций развиваются, тогда как другие остаются в упадке
<u>Пример.</u> В реновационных проектах Detroit , Baltimore наблюдались случаи частичного гентрификационного вытеснения населения и недоступности жилья.	

– недостатки японской модели:

Категория проблемы	Содержание проблемы
Высокая зависимость от техногенных решений	Привязка к дорогим цифровым технологиям, IoT-инфраструктуре
Проблема стареющего населения	В микрорайонах с пожилым населением наблюдается упадок экономической активности

Пример. В городе Аомори внедрение "умных микрорайонов" сопровождалось протестами из-за закрытия школ, транспортных маршрутов и центров занятости в периферийных зонах.

Несмотря на существующие терминологические различия, системы планирования в различных странах неизбежно вписаны в национальные контексты. Это связано с тем, что специалисты, занимающиеся градостроительным планированием, используют соответствующие термины для обозначения специфики плановой деятельности в пределах определённой страны. Вследствие этого в научной литературе закрепились такие обозначения, как «немецкая», «французская» или «японская» система планирования. Каждая из них формируется в конкретных институциональных и культурных условиях, отражая нормативные, правовые и пространственные особенности. Так, например, в Германии система планирования во многом опирается на федеральное устройство государства, что обеспечивает чёткую вертикаль управления и иерархию уровней планирования [3].

Для Узбекистана представляется возможным адаптировать данные практики с учётом следующих приоритетных направлений [1]:

- широкое внедрение научно обоснованных методов прогнозирования жилищной среды с опорой на процессы урбанизации и социальные потребности населения, а также создание единой цифровой платформы градостроительного прогнозирования;
- использование технологий цифровых двойников на уровне проектирования и планирования городской застройки;
- разработка и внедрение национальных стандартов энергоэффективности и устойчивого развития;
- достижение баланса между техническими и социальными решениями, исключающего формирование микрорайонов с низким уровнем жизнеустройства;
- поддержка населения в инициировании и реализации объектов социальной инфраструктуры;
- адаптация цифровых инструментов к локальным условиям, что предполагает отказ от привязки к дорогостоящим программным продуктам без наличия соответствующей ИТ-инфраструктуры.

Реализация указанных направлений позволит критически подойти к вопросу трансфера зарубежных научных моделей в Узбекистан, выявить элементы, применимые в национальном контексте, и определить те области, где требуется локализация с учётом климатических, нормативных, демографических и социокультурных особенностей региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Анализ зарубежного опыта свидетельствует, что научное планирование микрорайонов основывается на принципах междисциплинарности, цифровизации и социальной адаптации. Германия демонстрирует лидерство в инженерно-цифровом проектировании, Франция — в области социальной инклюзии, США — в цифровом моделировании, Япония — в демографической адаптации. Для Узбекистана принципиально важно внедрять лучшие практики с учётом климатических, нормативных и социокультурных условий.

2. Опыт развитых стран подтверждает, что многовариантная оценка параметров жилой инфраструктуры позволяет выбирать оптимальные решения с минимальными

финансовыми затратами и максимальной общественной пользой. Так, в Швейцарии и Австрии комплексное планирование позволяет снижать совокупные расходы на 15–25 %.

3. Эффективное планирование должно быть ориентировано на развитие компактной и устойчивой городской застройки, соответствующей конкретным условиям территории. Для этого необходимы управленческие механизмы, обеспечивающие поддержку процесса планирования, укрепление его институциональной структуры, а также содействие реконструкции и интеграции неформальных поселений. Дополнительно важное значение имеет расширение экономической активности, совершенствование инфраструктуры и развитие системы социально-бытового обслуживания.

4. Практика показывает целесообразность применения адаптированных зарубежных подходов к проектированию, включающих принципы комплексного зонирования, функционального смешения и поэтапного ввода объектов инфраструктуры. Их использование способствует сокращению сроков реализации проектов, оптимизации логистических процессов и повышению устойчивости городской среды.

5. Позитивный опыт создания многофункциональных жилых комплексов в США подтверждает возможность успешной реализации аналогичных проектов в крупных городах Узбекистана. Такие комплексы не только обеспечивают безопасность и комфорт жителей, но и повышают экономическую эффективность жилого фонда, улучшая инвестиционную привлекательность и социальную интеграцию городской среды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Далиев А.Ш., Джумабаев Х.Р. Система генерации программ оптимизации жилого фонда и структуры застройки микрорайонов //Алгоритмы. Алгоритмы прикладной механики. Ташкент: РИСО АН УзССР, 1988. Вып. 65. с.76-90.
2. Meerovich M. G., Malko A.V., Kozlova L. V., Gladkova E. A. Renovation of panel buildings of the 1960s – 1980s in Germany // Izvestiya vuzov. Investment. Construction. Realty. – Volume 7, No. 1. – 2017. – Pp. 111-119.
3. Alessandro Coppola. A Cleveland model? Experiments in alternative urbanism in the Rustbelt. *Métropoles*, 15, <https://doi.org/10.4000/metropoles.4950>
4. World renovation. Housing fund renovation experiments in Tokyo, Paris and Beijing. – [Electronic resource]. – Access mode: <https://moslenta.ru/urbanistika/mirovaya-renovaciya.htm> (access date: 20.04.2023).
5. Pallagst, Karina; Fleschurz, René & Uemura, Tetsuji (2021). Comparing planning cultures in shrinking cities across the USA, Germany, and Japan: Perspectives from urban planning on the refiguration of spaces and cross-cultural comparison [36 paragraphs]. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 22(3), Art. 17, <http://dx.doi.org/10.17169/fqs-22.3.3793>.